

УДК 796.011

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/28>*Греков Ю.А.**ORCID: 0000-0002-8778-9539, канд. пед. наук**Российский университет транспорта,**г. Москва, Россия*

КОНТРОЛЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается важность и актуальность контроля и самоконтроля за работой по физической культуре студентов транспортных вузов. Выделяются основные методики оценки эффективности физкультурно-оздоровительных занятий, рассматриваются этапы контроля в процессе занятий.

Ключевые слова: студенты, физическая культура, физическое воспитание, самостоятельная работа, самоконтроль.

*Grekov Yu.A.**ORCID: 0000-0002-8778-9539, Ph.D.**Russian University of Transport,**Moscow, Russia*

CONTROL AND METHODS OF EVALUATION OF INDEPENDENT WORK ON PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS OF TRANSPORT UNIVERSITIES

Annotation. This article discusses the importance and relevance of monitoring and self-monitoring of the work on physical culture of students of transport universities. The main methods of evaluating the effectiveness of physical culture and recreation classes are highlighted, the stages of control in the course of classes are considered.

Keywords: students, physical culture, physical education, independent work, self-control.

Одним из перспективных направлений организации работы по укреплению здоровья и развитию физических качеств студентов транспортных вузов является контроль их физического развития и физической подготовленности. Система контроля позволяет не только проводить анализ, оценку и прогноз физического здоровья, но и разрабатывать коррекционные программы, направленные на укрепление здоровья и улучшение показателей физической подготовленности [3]. Для этого необходим постоянный контроль, который является неотъемлемой и обязательной составляющей любой программы по физическому воспитанию, одним из критериев оценки результативности процесса физического воспитания.

Под контролем в физическом воспитании студентов понимается система показателей, дающая объективную информацию о происходящих изменениях в физическом развитии, физической подготовленности и состоянии здоровья в процессе жизнедеятельности [4].

Важной задачей является обучение студентов транспортных вузов самоконтролю. Самоконтроль является регулярным самостоятельным наблюдением занимающихся за своим состоянием здоровья, физическим развитием, влиянием на организм занятий физическими упражнениями.

Самоконтроль имеет значительное воспитательное и образовательное значение, результаты которого позволяют точно оценить физическое состояние и правильно подобрать,

и корректировать физическую нагрузку, и тем самым избегать различных травм и перетренированности.

Итак, необходимость обучения навыкам проведения самоконтроля, разъяснение значения регулярного проведения самоконтроля является актуальной темой современных исследований.

Диагностика при занятиях физическим воспитанием, исходя из всего выше сказанного, играет важную роль. Она необходима для предупреждения возможных проблем со здоровьем у студентов на занятиях физической культурой и спортом, помогает дифференцированно сопоставить предусматриваемые физические нагрузки с физическими возможностями.

Выделяют три основных вида контроля: этапный контроль – оценивается этапное состояние (подготовленность); текущий контроль – определяется повседневные (текущие) колебания в состоянии; оперативный контроль – оценивается состояние в данный момент [1].

Этапный контроль выполняется с помощью тестов, результаты которых варьируются в зависимости от повседневных колебаний в состоянии. Он подразумевает регистрацию результатов различных упражнений, тесты вначале и в завершении определенного этапа занятий физической культурой и спортом. Продолжительность этапа колеблется от 20–40 дней вплоть до учебного года в рамках занятий физическим воспитанием.

Этапный контроль дает возможность объективно охарактеризовать состояние только в том случае, когда показатели соотносятся с нормами и нормативами.

В основе индивидуальных норм находится сопоставление одного и того же студента в различных состояниях.

Текущий контроль в системе физического воспитания содержит четко определенную цель, методы, содержание и формы организации. Он рассматривается как структурная система управления тренировочным процессом в целом. Сущность текущего контроля характеризуется учетом объема и интенсивности тренировочных нагрузок; оценкой по параметрам физической, функциональной и психологической подготовленности на основе выделения их более информативных критериев. Если учитываются все вышеуказанные параметры, можно говорить о комплексности текущего контроля. Задача оперативного контроля заключается в оценке состояния в моменте, непосредственно после исполнения определенного упражнения, серии упражнений либо всего тренировочного занятия. Определяется реакция организма на определенную дозированную тренировочную нагрузку, время отдыха до последующего упражнения, серии, тренировки. В зависимости от результатов оперативного контроля ведется коррекция подготовки.

Данные оперативного контроля дают возможность получать необходимую информацию об изменениях в состоянии занимающихся, условиях, содержании и характере тренировки во время выполнения занятия. Данные сведения нужны для эффективного управления тренировочным процессом в ходе одного занятия.

Эффективная система контроля, которая предполагает применение как интегральных, так и дифференцированных показателей, дает возможность объективно дать оценку готовности, дает возможность наблюдать за развитием физической формы. А также судить о состоянии готовности в определенное время, определять основные факторы, за счет которых достигнуто это состояние, индивидуализировать процесс подготовки на базе учета особенностей личности, сравнивать уровни подготовленности, обозначить главные направления коррекции тренировочного процесса.

В высших учебных заведениях этапный и текущий контроль, как правило, соотносится с семестром и учебным годом. Самоконтроль кроме того входит в систему контроля за эффективностью спортивной подготовки.

Все методы оценки и средства контроля обладают педагогическим, психологическим и медико-биологическим характером и их подбор зависит от особенностей системы физических упражнений в конкретном образовательном учреждении, состава занимающихся, наличия определенных материально-технических условий. В связи с этим в транспортных вузах виды контроля и сроки будут соответствовать нагрузкам, с которыми сталкиваются студенты в процессе учебно-практической деятельности.

Самоконтроль – это наблюдения самих занимающихся за состоянием своего здоровья, физическим развитием, влиянием занятий на организм с помощью оценки субъективных показателей, простых и доступных проб и тестов, не требующих сложной аппаратуры и расчетов [1]. Его цель – оценка эффективности занятий в соответствии с поставленными в них задачами.

Наиболее удобной формой самоконтроля является ведение специального дневника самоконтроля, что позволяет отслеживать и корректировать оптимальное планирование нагрузки, эффективность занятий, соотношение интенсивности нагрузки и отдыха и т. д., также регистрировать антропометрические изменения в организме, показатели, функциональные пробы, тестирование физической подготовленности, контроль выполнения недельного двигательного режима и т. п.

Данные субъективных и объективных показателей регулярно записываются в дневник самоконтроля, который представляется для просмотра врачу или педагогу с целью оценки функциональных изменений организма и дачи рекомендаций занимающемуся по совершенствованию методики и планированию объема физической нагрузки [2].

Благодаря самонаблюдению, занимающиеся имеют возможность самостоятельно контролировать тренировочный и оздоровительный процесс. К тому же самоконтроль имеет чрезвычайно важное педагогическое и воспитательное значение, привлекает личность к спортивным наблюдениям и оценке своего состояния здоровья, физического развития, к анализу использованной методики тренировки или занятий физическими упражнениями, что является фундаментальным в системе самостоятельных действий с использованием средств физического воспитания и спорта.

Также необходимо акцентировать внимание на учебной функции контроля и самоконтроля при условии проявления активности и сознания процесса обучения, когда воспитанники начинают понимать научную обоснованность, особенности применения средств физической культуры, управляют процессом совершенствования двигательных умений и развитием физических способностей по вектору алгоритма «от простого к сложному», к «систематичности и системности деятельности» [4].

Самоконтроль осуществляется на основе субъективных (самочувствие, сон, аппетит, положительные и отрицательные эмоции, умственная и физическая работоспособность, нарушение режима) и объективных показателей (контроль частоты сердечных сокращений, артериального давления, дыхания, веса, жизненной емкости легких и др.).

Методика оценки эффективности физкультурно-оздоровительных занятий в транспортных вузах строится в соответствии со следующими принципами:

- функциональные пробы необходимо проводить в период времени, когда до них не было физических нагрузок, бессонных ночей, а также студенты не употребляли сытную еду и их эмоциональное состояние находится в норме;
- пробу нельзя проводить в день, когда нагрузки на занятиях были значительными;
- испытания необходимо проводить в одинаковых условиях для того, чтобы их результаты можно было сопоставить и увидеть разницу между физическими показателями;
- необходимо следить за исправностью используемых измерительных приборов;

– при повторных замерах принято использовать те же приборы, что и в первый замер. Также замеры должны проводить те же исследователи, т.к. может сказаться методика оценки конкретным человеком конкретного теста;

– обследование нужно проводить в одно и то же время, утром.

Таким образом, в рамках данной статьи нами были рассмотрены основные особенности контроля и методики оценки самостоятельных занятий по физическому воспитанию студентов транспортных вузов, показана важность контроля и самоконтроля на занятиях по физической культуре и спорту.

Литература

1. Денисенко В.А., Иванов Н.Т. Самоконтроль физического состояния студента. АСОУ, 2010. С. 10.
2. Ярчак Е.Н., Володкович С.Л. Дневник самоконтроля. Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2007. 19 с.
3. Постол О.Л., Аленькина П.С., Тюрина Ю.А. Особенности влияния физической активности на студентов Российского университета транспорта // Актуальные проблемы развития и совершенствования системы физического воспитания для подготовки специалистов в транспортной отрасли: Сборник трудов Международной научно-практической конференции. М.: РУТ. С. 117-120.
4. Ильинич В.И. Физическая культура студента. М.: Гайдарики, 2003. 448 с.

© Греков Ю.А., 2021